

ЎРТА АСР ИСЛОМ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИДА ГЕОМЕТРИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА МУСУЛМОН ОЛИМЛАРИ ҚЎШГАН ҲИССАЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Ниёзалиева Мунаввар Рустам қизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419950>

Аннотация

Ушбу тезисда мусулмон олимларининг геометрияга оид асарларида келтирилган илмий янгиликларнинг ёритилиши, шунингдек, юнон олимларининг дастлабки илмий ишларининг бугунги кунга етиб келишида ўрта аср ислом оламининг қўшган ҳиссаси ўрганилади. Олтин ўрталикнинг Шарқда акс этиши, Шарқ меъморчилигининг асосий элементлари бўлган арабеск ва муқарнаснинг Ўзбекистон ва Эрон архитектура намуналарида акс этиши илмий таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Абу Саҳл Қухий, Абулвафо, Ғиёсиддин Коший, симметрия, арабеск, муқарнас, Шарқ меъморчилиги

Ислом олами ўзининг тарихий биноларини геометрик шакллар билан безатгани маълум. Агар нуқта, чизиқ, бурчак, шунингдек икки ўлчовли ва уч ўлчовли шаклларнинг хусусиятлари ва улар ўртасидаги муносабатлар ривожланмаганда эди бу ажойиб нақшлар мавжуд бўлмасди. Мусулмон олимлар геометрияни ривожлантириб, такомиллаштирдилар ва геометрияга катта қизиқиш билдирган юнонлардан, жумладан Евклиднинг “Элементлар” асарини ўрганишга кўп вақт сарфлаганлар. Кўпгина ихлосманд математиклар учун геометриянинг бошланғич нуқтаси Евклиднинг мазкур асаридир. Мусулмонларнинг геометриядаги изланишлари юнонларнинг учта устунига асосланган эди. Биринчиси VIII асрда Бағдоднинг “Донишмандлик уйи”да таржима қилинган Евклиднинг “Элементлар”и. Иккинчиси – Архимеднинг “Шар ва цилиндр тўғрисида” ва “Айланадаги етти бурчак” асарлари. Айни пайтда иккинчи китоб юнон тилида сақланиб қолмаган, аммо бизга Собит ибн Қурранинг араб тилидаги таржимаси орқали етиб келган. Учинчи ва охиригича устун – бу Перга геометри Аполлоннинг милoddан аввалги 200 йил атрофида ёзилган “Конус кесимлари геометрияси” асаридир. Саккиз китобдан иборат мазкур тўпламнинг фақат тўрт жилдигина юнон тилида сақланиб қолган бўлса, етти жилди араб тилида бизгача етиб келган. [1, 96]

Юнон ва ислом дунёсининг аксарият геометрик дизайнлари конуснинг кесимлари назарияси билан бирлаштирилиб, геометрик чизмалар яшаш, ёруғликни йўналтириш учун кўзгулар ва қуёш соатлари ҳақидаги таълимотни тузишда ишлатилган. Аполлон айланадан ташқари фақат уч турдаги конус кесимлари: эллипс, парабола ва гиперболани олиш мумкинлигини исботлай олди. Абу Саҳл Қухий эса конус кесимлари назариясидан фойдаланган ҳолда мунтазам етти қиррали кўпбурчакни яшаш усули – гептагонни ишлаб чиқа олди. [1, 96]

Масжидлар, саройлар ва кутубхоналар каби муассасаларни безашда фойдаланилган амалий геометрик нақшларга келсак, мусулмон геометрлар ҳунармандлар санъатини ўрганишга ва ўзларининг маҳоратларини геометрия тамойилларига мослаштиришга ҳаракат қилишган. Масалан, Абулвафонинг “Хунарманд учун зарур бўлган геометрик конструкциялар тўғрисида” номли асарида лойиҳалаш элементларининг тўлиқ

тавсифини далиллари билан келтириб ўтган. Абулвафо ўз эътиборини сегментни исталган тенг қисмларга бўлиш, берилган доирада квадрат ва ҳар хил мунтазам кўпбурчакларни куриш (3, 4, 5, 6, 8, 10 томонли) каби вазифаларга қаратди. Буларнинг барчаси чизғич ва оддий циркул ёрдамида амалга оширилиши керак эди. [1, 97]

Геометрия мусулмон рассомлари, меъморлари ва хаттотлари ижодида муҳим рол ўйнади. Улар табиат ва уларни илҳомлантирган математик иборалар ўртасидаги боғлиқликни аниқ билишган. Ушбу параметрлардан бири кўзни қувонтирадиган ва табиатда жуда кенг тарқалган моллюскалар ёки барглarning чиғаноқлар кўринишидаги олтин ўрталик эди. Олтин ўрталик – объектнинг эни унинг баландлигининг тахминан учдан икки қисмига ёки уларнинг мутаносиб нисбати тахминан 1,618 га тенг эканлигини англатади. Агар сегмент бўлақларга бўлинган бўлса, у ҳолда унинг кичик бўлаги катта бўлагига нисбатан ўлчанади. Ушбу нисбат тахминан 8:13 ни ташкил этган бўлиб, уни кўплаб бадиий ва меъморий ишларда кўришимиз мумкин. Рассомлар нафақат геометрик фактларга аҳамият беришган, балки ҳар қандай “тартибсиз” тизимда ҳам унинг марказини топишга ҳаракат қилишган. Шунинг учун марказ тизими ижодкорлар фаолиятининг устувор йўналиши сифатида сақланиб қолган. [1, 96-98]

Мусулмон ҳунармандлари меъморий иншоотларни лойиҳалаш билан бир қаторда ўз маҳсулотларини безашда геометрик нақшлардан кенг фойдаланганлар. Геометрик нақшнинг текис тузилиши мукамал бўлиб, сон-саноксиз такрорланмайдиган комбинациялар беради. Меъморлар учун геометрия ва санъат ўртасида аниқ бўлиниш йўқ эди. Меъморлар, ҳам ҳунармандлар машғулотлар давомида геометрик ва астрономик асбоблардан фойдаланишни ўргандилар. Олимларнинг изланишларига қараганда, мусулмон усталар шунчаки нақш ёки квадрат шаклида безаклар чизишган эмас, балки, ўз ишларида геометрик билимга мурожаат қилишган. Уларнинг ўзига хос хусусияти композицияларда жуда кўп сонли симметрия ўқларидан фойдаланиш эди. Европа безакларида нақш йўналиши вертикал, горизонтал ва иккита 45 даражали бурчак остидаги тўртта ўқ билан чегараланган эди. Бу эса мумкин бўлган барча комбинациялар сони 16 тадан ошмаслигини билдиради. Шарқ безакларида 10, 15, 18, 22,5, 30, 36, 60, 67,5, 72, 75 ва ундан ортиқ даражали бурчак остидаги чизиқлар ишлатилгани улардан 6000 дан ортиқ комбинацияларни олиш имкони мавжуд эди. Бу эса шарқона безакларнинг бойлигини англатади. [2]

Арабеск – математиканинг санъатдаги энг ҳақиқий тимсоли. У ўсимлик, хаттотлик ва геометрик элементлардан ташкил топган мураккаб шарқона безак бўлиб, Ўрта асрларда Шарқнинг Исломи кенг тарқалган ҳудудларида пайдо бўлган. Ундаги ҳар бир алоҳида элемент тўлиқ нақш бўлиб, кейингиси олдингисига жуда чиройли боғланган эди. Безакнинг исталган вақтда тугаши унинг яхлитлигига путур етмайди. Арабеск Шарқни забт этгандан сўнг, Европага келди. Энг моҳир усталар уни ўзларининг дурдоналарида ишлатишган. Бугунги кунда ушбу безак жуда машҳур. Уни гилам, девор қоғози ва кўплаб ҳунармандлик буюмларида кўриш мумкин. [3]

Шарқнинг яна бир сеҳрли кўринишга эга безакларидан бири муқарнасдир. Муқарнас – меъморий безак тури; равокли коса (уя)чаларнинг устма-уст жойлашишидан ҳосил бўладиган мураккаб шакл. У X асрнинг ўрталарида Эрон ва Шимолий Африкадан келиб чиққан меъморий безак услуби. Меъморчиликда асоси 4,6,8 бурчакли бўлган меҳроб,

тахмон, токча ва бошқаларнинг тепа қисмини гумбаз, ярим гумбаз кўринишига келтиришда, бинолар девори билан шифти оралиғи, устунлар ва бошқаларни безатишда кенг қўлланилади. Аслида, муқарнас исломий геометрик дизайннинг уч ўлчовли кўринишидир. Бу шуни англатадики, мазкур мураккаб дизайнлар циркуллар ва чизгич ёрдамида амалга оширилган.¹ Дастлаб содда шаклга эга бўлган, кейинроқ мураккаб кўринишга кирган ҳамда безак мақсадларида ишлатила бошланган. Муқарнас ишланадиган жойига қараб ҳар хил мураккабликда бўлади. Эгри сиртга эга бўлган равоқчаларнинг учлари олдинга чиқарилиб, юқори қатор учун таянч ҳосил қилинади. Бу равоқчалар кўпинча тенг томонли учбурчакни беради, икки ва ундан ортиқ равоқчалар турли бурчаклар остида ўзаро бирикиб косачалар ҳосил қилади. Муқарнасининг пастдан кўриниши ва чизмаси тугунга ўхшаганлигидан у ҳажми гириҳ деб ҳам аталади. Гириҳ қатъий қонунга асосланганлиги учун тақсим асосини ташкил этган юлдузлар ва бошқа геометрик шаклларни наққош ўз ихтиёри билан ўзгартира олмайди; мужассамотни тенг бўлақларга бўлиб, шундан бир бўлагига такрорланувчи нусха чизади. [4]

Биринчи муқарнаслар Эронда Салжуқийлар сулоласи даврида XI аср охирида пайдо бўлган (1032); Улар кейинги асрда Сурия, Туркия, Миср ва Андалусияга тез тарқалди. XI асрда форс адабиётида биринчи бўлиб 1077-1078 йилларда “оҳу оёқлари” номи билан пайдо бўлган. [5]

Ўзбекистон ҳудудида муқарнас илк бор Тим қишлоғидаги Араб ота мақбараси (997 йил)да қўлланилган. Гиёсиддин Коший “Мифтахул қисоб” асарида муқарнасни аниқ ва равшан таърифлаган; унинг сўзича, муқарнас “уя(косача)лар поғона (қатор) ларидан ташкил топган ёпмадир..., у адлаъ (яъни қирра)лардан ҳосил бўлади...”. Бу билан Коший муқарнасининг икки асосий аломати – қирра (равоқча)лар ва поғона (қатор)ларини кўрсатиб берган. Муқарнас темурийлар даври меъморчилигида кенг қўлланилган. Бухородаги Мир Араб, Абдулазизхон, Самарқанддаги Улуғбек мадрасаларида, Амир Темур мақбараси, Шоҳизинда ансамбли ва бошқаларда муқарнасининг ажойиб намуналари сақланиб қолган. [6]

References:

1. Салим Хассани, 1001 изобретение. Бессмертное наследие мусульманской цивилизации, 2016.
2. Ильдар Мухамеджанов, Геометрические узоры в исламском искусстве
3. <https://islam-today.ru/istoria/geometriceskie-uzory-v-islamskom-iskusstve/>
4. Что такое арабеска и почему её считают математикой в искусстве. арабеска, восточный орнамент, арабская вязь, рапорт что такое арабеска?
5. <https://brendoptom.ru/chto-takoe-arabeska-i-pochemu-ye-schitayut-matematikoiv.html>
6. Голи Моҳаммади, Муқарнас: математика и магия исламского сотового свода. <http://islamofera.ru/matematika-i-magiya-mukarnasa/>
7. Муқарнас. <https://www.hisour.com/ru/muqarnas-32205/>
8. Хайрулла Пўлатов, Шухрат Реѐмбаев. ЎЗМЕ. Биринчи жилд. Тошкент, 2000 йил

¹ Goli Mohammadi, Муқарнас: математика и магия исламского сотового свода
<http://islamofera.ru/matematika-i-magiya-mukarnasa/>